

**MAHALLIY BUDJETLAR DAROMADLARINI TARTIBGA SOLISHDA
BUDJETLARARO MUNOSABATLAR****INTERBUDGETARY RELATIONS IN REGULATING
LOCAL BUDGET REVENUES****¹Meyliev Obid
Raxmatullaevich***¹TDIU, Iqtisodiyot fanlari doktori, professor***Annotatsiya
Annotation**

Uzb - Maqolada mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirish tartibi hamda mahalliy budjetlar daromadlarini mustahkamlashda budjetlararo munosabatlarning ilmiy-amaliy asoslari yoritilgan. Mahalliy budjetlar daromadlarini tartibga solishda budjetlararo munosabatlarning amal qilish mexanizmi, shuningdek, mahalliy budjetlarga ajratilayotgan transfertlar, ular orqali mahalliy budjetlar daromadlarini mustahkamlash yo'llari asoslangan. Olib borilgan izlanishlar asosida ilmiy taklif va xulosalar shakllantirilgan.

Eng - The article describes the procedure for the formation of local budget revenues and the scientific and practical basis of inter-budgetary relations in strengthening local budget revenues. Regulation of local budget revenues is based on the functioning mechanism of inter-budgetary relations, as well as transfers allocated to local budgets, ways of strengthening local budget revenues through them. Based on the conducted research, scientific proposals and conclusions were formed.

**Kalit so'zlar:
Keywords:**

❖ *budgetlararo munosabatlar, mahalliy budjet daromadlari, mahalliy budjet xarajatlari, maqsadli transfertlar, soliqli daromadlar, tartibga soluvchi budjetlararo transfertlar.*

❖ *inter-budget relations, local budget revenues, local budget expenditures, targeted transfers, tax revenues, regulatory inter-budgetary transfers.*

Kirish.

Respublikada amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlarning yangi bosqichida milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish va makroiqtisodiy barqarorlikni yanada mustahkamlash maqsadida davlat moliyasi tizimini isloh etish, uni mazmun va sifat jihatdan zamon talablari asosida takomillashtirish zaruriyati yuzaga kelmoqda. So'nggi yillarda budjet tizimi bo'g'inlari daromad va xarajatlarini mutanosibligini ta'minlash borasida keng ko'lamli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

O'zbekistonda budjetlararo munosabatlarni samarali tashkil etish mahalliy

budjetlar daromadlarini oshirish va hududlarning barqaror rivojlanishini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Mamlakatimizda mahalliy budjetlarning daromad bazasini tubdan mustahkamlash va nomarkazlashtirish asosida hududlarni kompleks rivojlantirish, mahalliy davlat hokimiyati organlarining moliyaviy erkinligini kuchaytirish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishga ko'maklashish, yangi ish o'rinlarini yaratish hamda aholi bandligini ta'minlash, ijtimoiy infratuzilmani jadal rivojlantirish hisobiga soliq salohiyatini kengaytirish bugungi kunda dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Hozirgi kunda mahalliy budjetlar daromadlari hisobiga mahalliy budjetlar xarajatlarini samarali ta'minlash imkoniyatining pastligi, xususan ko'plab hududlar mahalliy budjetlar o'z daromadlari hisobiga xarajatlarini to'liq moliyalashtira olmayotganligi va yuqori budjetdan turli xil moliyaviy mablag'larga ehtiyoj sezayotganligi, mazkur hududlar mahalliy budjetlari daromadlarini oshirish va shu asosda iqtisodiy rivojlanishini ta'minlash dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi.

Mahalliy budjetlarning daromad bazasini tubdan mustahkamlash, ular daromadlari va xarajatlari mutanosibligiga erishish, shuningdek, mahalliy hokimiyat organlari vakolatlarini oshirish borasida iqtisodchi olimlar tomonidan qator izlanishlar olib borilgan.

Bir qator iqtisodchilar tomonidan soliq tushumlarini taqsimlash mexanizmiga oid qarashlarida budjet tizimi budjetlari muvozanati va barqarorligini ta'minlash, shuningdek mablag'larni shakllantirish usul va vositalari, vakolatlar biriktirilishi nuqtai-nazaridan yondashilgan.

Jahonda, xususan Federativ davlatlarda budjetlararo munosabatlarni shakllantirishning yagona qoidalari yoki talablari mavjud emas. Aksincha, jahon tajribasi budjetlararo munosabatlarning xilma-xil modellari amal qilishini ko'rsatmoqda. Masalan, AQShda soliqning har bir turi aniq bir

budjet tizimining bo'g'iniga biriktirilgan va shtatlar budjet daromadlarini ko'paytirish uchun investorlarni jalb qilish uchun raqobatlashadi, bu jarayonda qayta taqsimlash mexanizmlari muhim rol o'ynamaydi [5].

Germaniyada, aksincha, budjet ta'minotini tenglashtirish mexanizmi doirasida rivojlangan mintaqalar kam rivojlangan mintaqalarni qo'llab-quvvatlash uchun mablag'larni o'tkazadi [6].

Budjet federalizmining har qanday modeli samaradorligining eng muhim mezonlari turli darajadagi boshqaruvning iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy va boshqa manfaatlarni muvofiqlashtirish, bu oxir-oqibatda aholiga budjet xizmatlari ko'rsatish sifati va darajasini aks ettiradi [7].

Mamlakatimizda mahalliy budjetlar daromadlari va xarajatlarining muvozanatini ta'minlash uchun respublika soliqlari mahalliy budjetlarga to'liq yoki qisman biriktiriladi. Shuning uchun ham ko'pincha moliya nazariyasi va amaliyotida mahalliy budjetlar daromadlari biriktirilgan va tartibga solinadigan daromadlarga ajratilgan holda ifodalanadi [8].

Bugungi kunda mahalliy budjetlar daromadlarini ko'paytirish, ularning barqaror rivojlanishini ta'minlash chora-tadbirlarini qo'llashda mahalliy hokimiyat organlari moliyaviy mustaqilligini va ma'suliyatini yanada oshirish, shu asosda ilmiy taklif va amaliy tavsiyalarni ishlab chiqish hamda keng qo'llash orqali ushbu masalaga tizimli yondashish muhim ahamiyat kasb etadi.

1-jadval

Soliq tushumlarini budjetlararo taqsimlash mexanizmining iqtisodiy mazmuniga yondashuvlar¹

Yonda-shuv	Mualliflar	Soliq tushumlarini taqsimlash mexanizmining mohiyati	Izohlarning o'ziga xos kamchiliklari
taqsimlash munosabatlarini boshqarish jarayoni	Valinurov T.R.	soliq munosabatlarini tashkil etish usullari va qoidalari to'plami, uni amalga oshirish uchun davlatning markazlashtirilgan fondini yaratish xususiyatlari	Budjet-soliq munosabatlariga boshqaruv mexanizmi ta'siri orqali tavsiflovchi ta'riflarning bir tomonlama yo'nalishi
	Mironova A.A., Valinurov T.R.	budjetlarning ehtiyojlarini ta'minlash uchun davlat soliq munosabatlarini tashkil etish va tartibga solishning shakllari, usullari	

¹ Muallif ishlanmasi.

		kombinatsiyasini amalga oshiradigan soliq munosabatlari aloqalari to'plami	
	Dyukina T.O.	milliy daromadni taqsimlashda yuzaga keladigan qayta taqsimlash munosabatlarini boshqarishning zarur jarayoni	
	Glushenko V.V.	soliq siyosatining belgilangan maqsad va vazifalariga mos keladigan va soliq qonunchiligida mustahkamlangan soliq munosabatlarini tashkil etish va tartibga solishning shakllari, uslublari va usullari to'plami	
	Svisheva V.A.	soliq ma'muriyati va soliq daromadlarini boshqarish jarayoni bilan bog'liq davlat va mahalliy moliyalarni boshqarishning moliyaviy mexanizmining bir qismi	
	Islamkulov A.X	Daromad va xarajat vakolatlari bo'yicha davlat boshqaruv va hokimiyat organlari vakolatlarini aniqlash usullari	Vertikal mutanosiblik dastklariga ustuvorlik berilgan
	Serdyukova A.E., Vlkova Ye.S., Tarasevich A.L.	muayyan davrda budjetga soliq solish va soliq tushumini ta'minlaydigan soliq usullari va vositalari to'plami	Faqat atamaning me'yoriy mohiyati ochib berilgan
	Shevrvkov L.V., Shakirova L.K.,	mamlakatning budjet tizimi darajalari o'rtasida soliqlarni ajratish va taqsimlash, ya'ni soliq sohasidagi barcha darajadagi hokimiyat o'rtasidagi munosabatlar majmui bo'lib, ular mustahkam daromad va xarajatlarni vakolatlarini amalga oshirish zarurati bilan bog'liq	Faqat taqsimlash jarayoniga e'tibor qaratiladi
budjetlararo munosabatlarga ta' sir qiluvchi elementlar majmui	Dekster A., Frank R.	budjet daromadlari sohasidagi taqsimot munosabatlariga ta'sir qilish usullari va moliyaviy vositalar to'plami	
	Meyliev O. R.	Hududlarni iqtisodiy rivojlanishini ta'minlashda mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirish va xarajatlarni muvofiqligiga erishish yuzasidan mahalliy kengashlar vakolatlarini oshirish	Vakolatlarni oshirishning budjetlararo taqsimlash mexanizmiga ta'siri keltirilgan
	Tatarkin D.A., Aliev B.X., Suleymanov M.M.	hududlarning o'zini o'zi ta'minlash darajasini oshirish maqsadida budjet mablag'larining markazlashtirilgan va markazlashtirilmagan fondlarini yaratish jarayonidagi soliq sohasidagi munosabatlarning murakkab tizimi	soliq sohasidagi munosabatlar tizimi
	Rikers M., Laopodis T.	budjet daromadlarining soliq qismini ularning muvozanati va barqarorligini ta'minlashni shakllantirish usuli	Yo'llari va usullar mexanizmining bir qismidir
	Kostyuk V.N., Grem Dj., Vud G.	normativ asoslangan usullardan foydalangan holda daromad manbalarini ma'lum bir formula bo'yicha farqlash tizimi	Mexanizmining tor funksiyalari haqida ma'lumot beradi
	Bryus D., Rasell Ye.	asosiy soliq vositalaridan foydalangan holda soliq daromadlari manbalarini alohida boshqarish tizimi – stavkalar, standartlar va chegirmalar	Ta'rifning maqsadi uning elementlari biriga qaratilgan

Bir qator iqtisodchilar tomonidan soliq tushumlarini taqsimlash mexanizmiga oid qarashlarida budjet tizimi budjetlari muvozanati va barqarorligini ta'minlash, shuningdek, mablag'larni shakllantirish usul va vositalari, vakolatlar biriktirilishi nuqtai-nazaridan yondashilgan.

Tadqiqot metodologiyasi.

Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirish tartibi hamda mahalliy budjetlar daromadlarini mustahkamlashda budjetlararo munosabatlarning joriy holatini o'rganishda ilmiy o'rganish, mantiqiylik, tizimli tahlil va

ilmiy abstraksiya, statistik tahlil, qiyoslash kabi usullardan foydalanilgan.

Tahlil va natijalar muhokamasi.

Mahalliy budjetlar O'zbekiston Respublikasi davlat budjetining muhim tarkibiy qismini tashkil etadi hamda mahalliy hokimiyatlarning faoliyat ko'rsatishlarida muhim moliyaviy manba bo'lib hisoblanadi. Mahalliy budjetlar mahalliy talab-ehtiyojlarni to'laroq qondirishni hamda davlatning markazlashgan tartibda amalga oshiradigan tadbirlarini bajarilishi bilan chambarchas bog'langan holda ijro etishga imkon yaratib beradi. Mahalliy hokimiyat organlariga

mahalliy budjet daromadlarini ko'payishi va resurslarni tejamkorlik bilan sarflanishi vazifasi yuklatiladi.

2-jadval

Mahalliy budjetlar daromadlari o'zgarishi dinamikasi (mlrd. so'mda) [11]

T/r	Hududlar nomi	2018-y.	2019-y.	2020-y.	2021-y.	2022-y.	2023-y.	2024-y. (reja)
1.	Qoraqalpog'iston Respublikasi	1 436,9	2 683,5	2743,9	1869,2	2 499,5	2 843,7	3 069,4
2.	Andijon viloyati	1 290,0	1 912,7	2105,9	2418,5	3 246,4	3 931,3	4 087,3
3.	Buxoro viloyati	1 226,1	2 266,6	1782,9	2374,1	3 425,3	3 792,0	4 232,4
4.	Jizzax viloyati	741,7	1 106,2	1058,0	1460,4	1 822,7	2 227,9	2 415,6
5.	Qashqadaryo viloyati	1 909,9	3 493,7	2468,8	2722,1	3 920,0	4 607,6	4 879,1
6.	Navoiy viloyati	860,0	1 495,8	1540,9	1948,9	2 433,0	3 039,4	2 904,1
7.	Namangan viloyati	1 088,4	1 784,7	1763,0	2297,0	3 265,4	3 516,8	3 564,7
8.	Samarqand viloyati	1 637,5	2 270,9	2385,6	3154,7	4 197,7	5 100,1	5 191,7
9.	Surxondaryo viloyati	1 052,1	1 657,2	1605,7	1993,2	2 670,6	3 043,0	3 104,5
10.	Sirdaryo viloyati	535,0	736,3	716,5	881,6	1 147,8	1 390,3	1 502,1
11.	Toshkent viloyati	1 692,5	3 169,0	2395,5	3734,1	4 526,0	6 024,1	5 667,9
12.	Farg'ona viloyati	1 588,0	4 038,1	2677,3	3665,1	4 778,5	5 169,3	5 399,0
13.	Xorazm viloyati	892,6	1 232,1	1302,7	1743,1	2 384,2	2 740,7	2 879,0
14.	Toshkent shahri	2 379,0	3 236,2	3156,3	4911,4	7 073,2	8 112,4	9 163,3
	Jami	18 329,7	31 083,0	27702,9	35173,4	47 390,3	55 538,6	58 060,1

2018-yilda mahalliy budjetlar daromadlarining amaldagi tushumi 18 329,7 mlrd. so'mni tashkil etgani holda, 2019-yilga kelib mahalliy budjetlar daromadlari ijrosi 31 083,0 mlrd. so'mni tashkil etib, ushbu yilda reja ko'rsatkichlari 117,7 foizga bajarilgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 26-dekabrda PQ-4086-sonli Qarorining 34-bandi, d-kichik bandida Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi, viloyatlar va Toshkent shahar xalq deputatlari Kengashlariga xarajatlarning yetishmayotgan summasini alohida tumanlar va shahar budjetlarini rejalashtirishda shakllanadigan ortiqcha daromadlarni budjet darajalari o'rtasida qayta taqsimlash hisobidan qoplash vakolati berilgan.

2019-yilda hududiy Xalq deputatlari Kengashlari hamda mahalliy hokimiyat organlari qarorlariga muvofiq, Navoiy viloyatida 60,0 mlrd. so'mga, Samarqand viloyatida 26,0 mlrd. so'mga, Surxondaryo viloyatida 42,8 mlrd. so'mga, Toshkent

viloyatida 60,0 mlrd. so'mga, Toshkent shahrida 73,9 mlrd. so'mga mahalliy budjetlarning daromadlari va xarajatlari teng miqdorda oshirilgan.

2020-yilda mahalliy budjetlar daromadlari amalda 27702,9 mlrd. so'mni, 2021-yilda 35173,4 mlrd. so'mni tashkil etgan. 2022-yilda mahalliy budjetlar daromadlari amalda 47390,3 mlrd. so'mni, 2023-yilda 55 538,6 mlrd. so'mni, 2024-yilda esa 58060,1 mlrd. so'mni tashkil etishi rejalashtirilgan.

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, tahlil etilayotgan yillarda mahalliy budjetlar daromadlari qariyb 3,2 barobarga ortgan. Bu esa o'z navbatida mahalliy budjetlar moliyaviy barqarorligini ta'minlashga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Mahalliy budjetlar orqali hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish jarayonini, shu jumladan respublikamiz hududlari kesimida mahalliy budjetlar xarajatlarning o'zgarish dinamikasini tahlil qilamiz.

3-jadval

Mahalliy budjetlar xarajatlari o'zgarishi dinamikasi (mlrd. so'mda) [11]

T/r	Hududlar nomi	2018-y.	2019-y.	2020-y.	2021-y.	2022-y.	2023-y.	2024-y. (reja)
1.	Qoraqalpog'iston Respublikasi	2681,6	2 683,5	3 540,5	4 376,5	5 940,3	6 864,3	5 147,3
2.	Andijon viloyati	2925,1	3 292,0	3 708,9	4 911,0	6 869,8	8 198,2	6 001,0
3.	Buxoro viloyati	2186,6	2 266,6	3 095,0	4 079,6	5 357,7	6 002,5	4 593,6
4.	Jizzax viloyati	1849,3	1 836,8	2 056,3	2 927,1	3 928,5	4 694,9	3 304,3
5.	Qashqadaryo viloyati	2994,9	3 493,7	4 606,8	6 097,3	8 812,2	10 585,8	5 806,2
6.	Navoiy viloyati	1571,4	1 495,8	1 816,6	2 629,3	3 470,7	4 067,0	3 086,6
7.	Namangan viloyati	2602,0	3 096,9	3 775,5	4 955,0	6 924,5	8 163,9	5 548,6
8.	Samarqand viloyati	3500,2	4 031,8	3 811,7	5 898,1	7 898,6	8 830,8	6 780,2
9.	Surxondaryo viloyati	2590,7	2 872,0	3 246,1	4 782,0	6 527,9	7 984,7	4 937,3
10.	Sirdaryo viloyati	1184,6	1 217,4	2 375,6	2 138,8	2 671,1	3 190,5	2 403,8
11.	Toshkent viloyati	3023,2	3 169,0	3 381,4	4 982,9	6 849,0	7 843,8	6 185,3
12.	Farg'ona viloyati	3319,9	4 038,0	4 134,4	5 865,8	8 749,0	9 939,8	7 342,6
13.	Xorazm viloyati	1835,8	2 116,4	2 276,1	3 347,0	4 488,2	5 679,1	4 082,8
14.	Toshkent shahri	3770,4	3 236,2	5 414,7	9 243,8	10 577,5	10 597,9	9 677,2
	Jami	36035,7	38 846,1	47 239,6	66 234,2	89 065,0	102 643,2	74 896,8

2018-yilda mahalliy budjetlar xarajatlari 32071,5 mlrd. so'm rejalashtirilgan bo'lib, amalda uning ijrosi 112,4 foizga bajarilgan holda 36035,7 mlrd. so'mni tashkil etgan. Rejalashtirilgan mahalliy budjet xarajatlari mamlakat hududlarining barchasida ortig'i bilan amalga oshirilgan. Jumladan, yuqori ko'rsatkichlar Toshkent shahri (124,1 foiz), Navoiy viloyati (124 foiz), Qoraqalpog'iston Respublikasi (123,4 foiz), Jizzax viloyati (116,6 foiz), Buxoro viloyati (113,9 foiz) hissasiga to'g'ri kelmoqda.

2019-yilda mahalliy budjetlar aniqlashtirilgan xarajatlari 48267,5 mlrd. so'm miqdorida rejalashtirilgan bo'lsa, haqiqatda 52049,7 mlrd. so'mni tashkil etib, uning amaldagi ijrosi 107,8 foizga bajarilgan. Mamlakat hududlari kesimida yuqori ulush Navoiy viloyati (116,5 foiz), Toshkent shahri (112,7 foiz), Andijon viloyati (111,6 foiz), Buxoro viloyati (110,1 foiz), Qoraqalpog'iston Respublikasi (109,5 foiz), Namangan viloyati (107,9 foiz) hissasiga to'g'ri kelmoqda.

2020-yilda mahalliy budjetlar aniqlashtirilgan xarajatlari 45034,5 mlrd. so'm rejalashtirilgan bo'lib, amalda 47190,8 mlrd. so'm xarajatlar amalga oshirilgan va uning ijrosi 105 foizni tashkil etgan. Xarajatlarning

yuqori ulushi Toshkent shahri (111, foiz), Navoiy viloyati (108,0 foiz), Jizzax viloyati (107,0 foiz), Buxoro hamda Surxondaryo viloyatlari (106,0 foiz) hissasiga to'g'ri kelmoqda.

2021-yilda mahalliy budjetlar xarajatlari 57148,7 mlrd. so'mga rejalashtirilgan va uning ijrosi 114,7 foizga bajarilib 65534,9 mlrd. so'mni tashkil etgan. 2022-yilda mahalliy budjetlar xarajatlari amalda 89 065,0 mlrd. so'mni tashkil etgani holda, 2023-yilda esa 102634,2 mlrd. so'mni, 2024-yilda xarajatlar 74896,8 mlrd. so'mni tashkil etishi rejalangan.

Tahlil etilayotgan yillarda mahalliy budjetlar xarajatlari 2,1 barobardan ortiq o'sgan va yuqori o'sish ko'rsatkichi 2023-yilga to'g'ri kelmoqda. 2024-yildan esa mahalliy budjetlar xarajatlari bosqichma-bosqich kamaytirilishi nazarda tutilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyot va moliya vazirining 2024-yil 10-oktabrdagi "O'zbekiston Respublikasi davlat budjetini tuzish va ijro etish qoidalarini tasdiqlash haqida"gi buyrug'ida Qoraqalpog'iston Respublikasi budjeti, viloyatlar va Toshkent shahar mahalliy budjetlarini rejalashtirishda ularning xarajatlari daromadlaridan oshib ketishiga, ya'ni taqchilligiga yo'l qo'ymaslik

maqsadida tegishincha tartibga soluvchi budjetlararo transfertlar hamda daromadlarni taqsimlash va qayta taqsimlash orqali ularning daromadlari va xarajatlarining balansligi ta’minlanishi belgilangan [4].

Tartibga soluvchi daromadlardan ajratmalarning normativ miqdorlari O‘zbekiston Respublikasining respublika budjeti, Qoraqalpog‘iston Respublikasining respublika budjeti, viloyatlarning viloyat budjeti, Toshkent shahrining shahar budjeti, tumanlar va shaharlar budjetlarining daromadlari va xarajatlari balansligini ta’minlash maqsadida soliqlar, davlat bojlari, yig‘imlar, jarimalar va boshqa to‘lovlarni ular o‘rtasida taqsimlash uchun foydalaniladi.

Respublikamizda mahalliy davlat hokimiyati idoralarining asosiy daromad manbai hisoblangan mahalliy budjetlarga birlashtirilgan soliqlar va yig‘imlar bilan bog‘liq muammolar ularning mahalliy budjetlar xarajatlarini to‘liq miqdorda moliyalashtira olmasligidadir. Shuning uchun ham soliqlardan mahalliy budjetlarga ajratmalar, ya’ni tartibga solinadigan soliqlardan to‘liq yoki qisman ajratmalar belgilash tizimi amal qiladi va ulardan kelib chiqib mahalliy davlat hokimiyati idoralarining bu boradagi vakolatlari oshirilgan

bo‘lsada, bugungi kunda mahalliy davlat hokimiyati idoralarining soliqlar va yig‘imlar bo‘yicha vakolatlari qonunchilik nuqtai-nazaridan cheklangan, amalda esa o‘z hududlarida undiriladigan barcha soliqlar va yig‘imlarni nazorat qilish tizimi amal qiladi [9]. Shu o‘rinda ta’kidlash lozimki, respublikamiz soliq tizimini takomillashtirishda turli hokimiyat organlarining soliqlar va yig‘imlar bo‘yicha vakolatlarini yanada aniqlashtirish va bunda mahalliy davlat hokimiyati idoralarining bu boradagi vakolatlarini oshirish muhim yo‘nalish qilib belgilanishi lozim.

So‘nggi yillarda mahalliy budjetlar daromadlarini barqarorlashtirish maqsadida bir qator tadbirlar amalga oshirilgan bo‘lsada, mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishdagi muammolar to‘liq bartaraf etilmagan. Mazkur muammolarning yechimiga nazarimizda hududlar soliq potensialini oshirish hamda hududiy soliq siyosatini yuritish orqali erishish mumkin.

Bugungi kunda respublikamizning bir qator hududlarida mahalliy budjet xarajatlarini o‘z daromadlari hisobiga moliyalashtirish imkonining yo‘qligi, ularning yuqori budjetdan turli xil moliyaviy yordamlar hisobiga moliyalashtirilishini taqozo etmoqda.

4-jadval

Mahalliy budjetlar xarajatlarida transfertlarning ulushi (foizda) [11]

T/r	Hududlar nomi	2018-y.	2019-y.	2020-y.	2021-y.	2022-y.	2023-y.	2024-y.
1.	Qoraqalpog‘iston Respublikasi	17,4	0,0	22,5	57,3	57,9	58,6	40,4
2.	Andijon viloyati	40,3	41,9	43,2	50,8	52,7	52,0	31,9
3.	Buxoro viloyati	15,9	0,0	42,4	41,8	36,1	36,8	7,9
4.	Jizzax viloyati	35,7	39,8	48,6	50,1	53,6	52,5	26,9
5.	Qashqadaryo viloyati	14,1	0,0	46,4	55,4	55,5	56,5	16,0
6.	Navoiy viloyati	13,9	0,0	15,2	25,9	29,9	25,3	5,9
7.	Namangan viloyati	44,3	42,4	53,3	53,6	52,8	56,9	35,8
8.	Samarqand viloyati	37,7	43,7	37,4	46,5	46,9	42,2	23,4
9.	Surxondaryo viloyati	44,0	42,3	50,5	58,3	59,1	61,9	37,1
10.	Sirdaryo viloyati	33,6	39,5	69,8	58,8	57,0	56,4	37,5
11.	Toshkent viloyati	18,1	0,0	29,2	25,1	33,9	23,2	8,4
12.	Farg‘ona viloyati	39,4	0,0	35,2	37,5	45,4	48,0	26,5
13.	Xorazm viloyati	36,8	41,8	42,8	47,9	46,9	51,7	29,5
14.	Toshkent shahri	0,0	0,0	41,7	46,9	33,1	23,5	5,3
O‘rtacha		28,1	20,0	41,4	46,9	46,8	45,9	22,5

2018-yilgacha mahalliy budjetlarga dotatsiya, subvensiya ko'rinishida moliyaviy yordamlar ajratilgan bo'lsa, shu yildan boshlab mamlakatimiz hududlari mahalliy budjetlariga yuqorida keltirilgan moliyaviy yordamlar o'rniga maqsadli transfertlar ajratish tizimi joriy etildi. 2018-2019-yillarda mahalliy budjetlarga maqsadli transfertlar ajratilgan bo'lsa, 2020-yildan boshlab tartibga soluvchi transfertlar ajratilmoqda.

2018-yilda Toshkent shahridan tashqari 13 ta hududlar mahalliy budjetlariga 7 155,7 mlrd. so'm maqsadli transfertlar ajratilgan bo'lsa, 2019-yilda 7 ta hududga, ya'ni Andijon, Jizzax, Namangan, Samarqand, Surxondaryo, Sirdaryo hamda Xorazm viloyatlari mahalliy budjetlariga 7763,1 mlrd. so'm ajratilgan.

2020-yilga kelib respublikamizning barcha hududlari mahalliy budjetlariga 19 536,7 mlrd. so'm transfertlar ajratilgan bo'lsa, 2021-yilda jami 31061,2 mlrd. so'm tartibga soluvchi transfertlar ajratilgan.

2022-yilda mahalliy budjetlarga 41674,8 mlrd. so'm transfertlar ajratilgan bo'lsa, 2023-yilda 47104,6 mlrd. so'm, 2024-yilda esa 16836,7 mlrd. so'm ajratilishi belgilangan.

2025-yilda Qoraqalpog'iston Respublikasi budjetining, viloyatlar hamda Toshkent shahar mahalliy budjetlarining daromadlari prognozi 65,8 trillion so'm, xarajatlari prognozi 84,3 trillion so'm miqdorida bo'lishi inobatga olingan. Shuningdek, respublika budjetidan mahalliy budjetlarga 18,5 trillion so'm miqdorida tartibga soluvchi budjetlararo transfertlar o'tkazib berilishi nazarda tutilgan [12].

Ma'lumotlardan ko'rishimiz mumkinki, 2018-2019-yillarda ayrim mahalliy budjetlarga transfertlar ajratilmagan bo'lsa, 2020-yildan boshlab mamlakatning barcha hududlari mahalliy budjetlariga tartibga soluvchi transfertlar ajratilmoqda.

Jadval ma'lumotlaridan ko'rishimiz mumkin-ki, yildan-yilga mahalliy budjetlarga ajratilayotgan transfertlar miqdorlari oshib, ularning xarajatlaridagi salmog'i ham mos

ravishda yuqorilab bormoqda. Bu mahalliy budjetlar xarajatlarining daromadlariga nisbatan yuqoriligi bilan bog'liqdir.

Bugungi kunda mahalliy budjetlar potensialini mustahkamlash maqsadida qonuniy tarzda nafaqat mahalliy budjetlarga birlashtirilgan soliq va to'lovlarning tarkibini aniq belgilab qo'yishi, balki respublika ahamiyatidagi soliqlarining mahalliy budjetlar daromadlaridagi ulushlari dinamikasini tahlil qilish va uni yanada takomillashtirish ham zarurdir.

Xulosa va takliflar.

Hozirgi kunda mahalliy budjetlar ijrosi samaradorligini oshirish va ularning imkoniyatlaridan foydalanish bir-biri bilan bog'liq ayrim muammolarni hal etishni talab qiladi. Jumladan:

-mahalliy budjetlarning moliyaviy resurslarini oshirishning samarali yo'nalishlarini qidirib topish va o'z daromad bazalarini mustahkamlash mexanizmini ilmiy asosda ishlab chiqish;

-mahalliy budjetlar o'z daromadlarini izchil mustahkamlash va uni oshirishni rag'batlantirish;

-budjet-soliq siyosati birligini ta'minlash hamda mahalliy budjetlar daromadlari va xarajatlarini rejalashtirishda ushbu muvofiqlikka erishish;

-mahalliy budjetlar huquq va majburiyatlariga keng imkoniyatlar berilayotgan bugungi kunda ularning manfaatdorligini oshirish maqsadida budjet bo'g'inlari o'rtasidagi munosabatlarni takomillashtirish.

Bugungi kunning eng muhim masalalardan biri bu - budjetlar o'rtasidagi munosabatlarni muvofiqlashtirish va ularning iqtisodiy potensialidan foydalanish muammosidir.

Shuningdek, bugungi kundagi yana bir muhim masalalardan biri mahalliy budjetlarni tuzishda o'rta muddatli budjetni joriy etish masalasidir. Mahalliy budjetlarni o'rta

muddatli rejalashtirish natijasida mintaqalarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi, yalpi hududiy mahsulotning o'sishiga, hududlarda turli soha va tarmoqlarni samarali moliyalashtirishga erishiladi, ularning asosiy xarajatlari yo'nalishlari va belgilangan tadbirlarni rejalashtirish mexanizmi takomillashadi [10].

Iqtisodiyotni yuksaltirishning hozirgi sharoitida mahalliy hokimiyat organlarini o'z hududlarining ijtimoiy-iqtisodiy hamda moliyaviy boshqarishdagi rolini oshirish zaruriyati paydo bo'lmoqda. Bu zaruriyatning paydo bo'lishi o'z navbatida mahalliy hokimiyat organlarining moliyaviy resurslarni izlash va ularni ko'paytirish muammosini bartaraf etish imkonini yaratadi.

Mahalliy budjetlar daromadlarini ko'paytirish va barqarorligini ta'minlash

maqsadida respublika va mahalliy budjetlar o'rtasida soliq tushumlarini taqsimlash mexanizmini ishlab chiqishda mahalliy hokimiyat organlarining, shuningdek mahalliy kengashlarning rolini oshirish lozim. Bu jarayonni hududda yig'ilgan va respublika budjetiga tushadigan soliq tushumlari hajmining nisbatlarini baholash asosida takomillashtirish lozim.

Ma'lumki, mahalliy budjetlar daromadlari hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga, sifatli ta'lim va sog'liqni saqlash xizmatlarini ko'rsatishga, hududlar infratuzilmasini yaxshilashga safarbar qilinadi. Ushbu sohalar yoki xizmatlar uchun mablag'larning qanchalik ko'p ajratilishi, uning sifatining oshishiga va hududlar ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotiga erishishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining 2023-yil 25-dekabrda "2024-yil uchun O'zbekiston Respublikasining Davlat budjeti to'g'risida"gi O'RQ-886-son Qonuni. <https://lex.uz/en/docs/6707765>.
2. O'zbekiston Respublikasining 2024-yil 24-dekabrda "2025-yil uchun O'zbekiston Respublikasining Davlat budjeti to'g'risida"gi O'RQ-1011-son Qonuni. <https://www.lex.uz/uz/docs/-7277618>.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 26-dekabrda "O'zbekiston Respublikasining 2019-yilgi asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlari prognozi va Davlat budjeti parametrlari hamda 2020-2021 yillarga budjet mo'ljallari to'g'risida"gi PQ-4086-sonli Qarori.
4. O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyot va moliya vazirining "O'zbekiston Respublikasi davlat budjetini tuzish va ijro etish qoidalarini tasdiqlash haqida"gi buyrug'i. 2024-yil 10-oktabr.
5. Arzaghi, M. & Henderson, J. (2005). Why Countries Are Fiscally Decentralizing. *Journal of Public Economics*, 7(89),1157-1189.
6. Oates, W. (1994). *Federalism and Government Finance*. Cambridge, Mass.: Harvard UP, 128.
7. Weingast, B. R. (2009). Second Generation Fiscal Federalism: The Implications of Fiscal Incentives. *Journal of Urban Economics*, 65, 279-293.
8. Breton, F. (1996). *Competitive Governments: An Economic Theory of Politics and Public Finance*. Cambridge University Press, 195.
9. Meyliev, O. "Increasing the importance of property tax in the revenues of local budgets." *Economy and education* 2 (2022).
10. Mamadjanov I, Toparov Q, O'roqov U, G'aybullaev O. O'rta muddatli budjet. Namangan shahar budjeti misolida. /Uslubiy qo'llanma. Toshkent.: -Baqtria press. 2017-y. 206 bet.
11. <https://www.imv.uz> - O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va Moliya vazirligi sayti
12. <https://review.uz> - iqtisodiyot, jamiyat, biznes va siyosatdagi yangiliklar veb-sahifasi.